

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 341.1/8

DOI: 10.5281/зенодо.14510347

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РОССИИ В ПЕРИОД ДЕГРАДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И САНКЦИОННЫХ ВОЙН

ГАЗИЛОВ Магомед Газирович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

ГАЗИЛОВА Зарина Магомедовна,

Московский государственный университет им. Ломоносова (Москва, РФ);

Магистрант; e-mail: z.gazilova@gmail.com

Аннотация. Рынок туристических услуг в России - это поступательно развивающийся рынок самой большой страны на планете, обладающей огромным туристическим потенциалом. В статье анализируется состояние российской туристской отрасли до и после введения антироссийских санкций коллективного Запада в эпоху пост-правды, исследуется ее рост и регрессия, влияние санкционного давления на въездные и выездные туристские потоки, то есть приводится всесторонняя оценка ситуации, сложившейся в данной сфере в период глобальных геополитических кризисов и деградации международного права. Актуальность устойчивого развития и формирования положительного имиджа особенно внутреннего регионального туризма осознается сегодня на государственном уровне как один из важнейших катализаторов роста российской экономики. При этом авторы делают вывод, что роль регионального туризма в России, его вклад в ВВП и общую занятость, создаваемые туристской областью, будет только неуклонно расти в ближайшем будущем.

Ключевые слова: экономические санкции, внутренний туризм, санкции в сфере туризма

Для цитирования: Газиров М.Г., Газилова З.М. Проблемы и перспективы развития индустрии туризма в России в период деградации международного права и санкционных войн. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.156-162. DOI: 10.5281/зенодо.14510347.

Статья поступила в редакцию: 13.10.2024.

Статья принята к публикации: 18.11.2024.

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN RUSSIA DURING THE PERIOD OF INTERNATIONAL LAW DEGRADATION AND SANCTIONS WARS

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Doctor of Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Zarina M. GAZILOVA,

Moscow State University M.V. Lomonosov (Moscow, Russia);
Master student; e-mail: z.gazilova@gmail.com

Abstract. The Russian market of tourist services is a steadily developing market of the largest country on the planet which has a huge tourist potential. The paper analyzes the state of the Russian tourism industry before and after the introduction of anti-Russian sanctions by the collective West in the post-truth era, examines its growth and regression, the impact of sanctions pressure on inbound and outbound tourist flows, that is, it provides an assessment of the situation in this area during global geopolitical crises. The relevance of sustainable development and the formation of a positive image, especially of domestic regional tourism, is now recognized at the state level as one of the most important catalysts for the growth of the Russian economy. At the same time, the authors conclude that the role of regional tourism in Russia will only grow steadily in the near future.

Keywords: economic sanctions, domestic tourism, sanctions in the field of tourism

For citation: Gazilov, M.G., Gazilova, Z.M. (2024). Problems and prospects for development of the tourism industry in Russia during the period of international law degradation and sanctions wars. *Service plus*, 18(3), 156-162. DOI: 10.5281/zenodo.14510347. (In Russ.).

Submitted: 2024/10/13.

Accepted: 2024/11/18.

Традиционно понятие «санкция» рассматривается не как военный, а скорее политический или финансово-экономический инструмент давления с целью изменить политику того или иного государства. Ограничения инвестиций или торговли иницируются обычно международными организациями, но в последнее время отдельные западные страны стали злоупотреблять формами санкционных воздействий, руководствуясь только своими интересами и не всегда опираясь на международное право [1, с. 569].

Формы экономических санкционных мер весьма обширны и могут вводиться как по отношению целого государства, так и части его территории, от единичного запрета определенных групп товаров, продуктов или отраслей экономики до полного бойкотирования и изоляции страны на международной торгово-финансовой арене. Кроме того, санкции могут вводиться не только по отношению к экономике, но и конкретным физическим лицам, предприятиям, организациям и т.д. Иными словами, они по охвату могут быть:

- всеобъемлющими;
- адресными;
- секторальными (для отдельных отраслей экономики).

Также их можно классифицировать как:

- персональные, связанные с ограничением передвижения, арестом имущества и т.д.;
- торговые;
- экономические: блокировка банковских счетов, отключение от SWIFT и т.д. Последние считаются сегодня самыми распространенными (хотя и не всегда эффективными, как показывает пример с Россией), остановимся на них более подробно.

В научной литературе существует много определений экономических санкций [4, с. 335]. Авторы в работе рассматривают экономические санкции в первую очередь как один из распространенных инструментов внешней политики, который преследует в первую очередь экономические цели и является альтернативой военной силе.

Сегодня существующие многочисленные политические и экономические санкции, являясь юридическим инструментом ограничительных мер

против прибыли национального капитала, оказывают сильное, а иногда и разрушительное влияние на экономику в целом в мире и часто приводит к нестабильности и геополитической конфронтации. Основными карателями, орудующие санкционными дубинами, являются в первую очередь США, Европейский союз и ООН.

Существуют страны, которые десятилетиями живут под санкциями, к таким странам можно отнести в первую очередь Кубу, КНДР, а также Иран. В новейшей истории к ним примкнулась и Россия, против которой введено так называемым коллективным Западом (США, Евросоюзом и рядом других стран) такое количество санкций, которого никогда не вводилось за всю историю человечества (около двадцати тысяч санкций). Россия была вынуждена ввести в ответ свои ограничения. Введенные с 2014 г. антироссийские санкции привели, конечно, к изменению палитры экономической картины страны, но не разрушили ее: влияние не стало критическим или катастрофическим, как предсказывали и надеялись на Западе.

Затронули эти ограничения и отечественный туризм, который в рейтинге отраслей мирового хозяйства, считается, занимает третью строчку. Туристическая индустрия в России едва начала приходить в себя от коронавирусного кризиса, как тут же попала под ограничительный каток.

Туризм в России становится важным направлением экономического развития; наша страна до антироссийской санкционной истерии была «донором» для мирового туристического рынка [3, с. 586]. И если внутренний российский туризм после недавних событий 2022 года начал быстро расти и поступательно развиваться, то выездной оказался на грани банкротства. Резко сократились потоки российских туристов за границу, в первую очередь в Европу, также уменьшилось количество иностранных туристов, желающих посетить Россию.

Экономика туризма всегда являлась самым слабым звеном в политико-экономической войне санкций. Не стало это исключением и в этот раз. Западные глобалистские элиты поставили целью максимально воздействовать на население России; нанеся вред народу России, заставить его более активно выражать свое недовольство и спровоцировать волну

недовольства и протеста, то есть раскачать страну изнутри – излюбленный и не раз апробированный метод наших бывших «западных партнеров».

Раскачивая лодку нестабильности и выводя народ на улицы, Запад надеялся повторить картину начала девяностых, эпохи распада СССР, спровоцировать общественно-финансовые и общественно-политические изменения в стране, которые стали бы катастрофическими для государственности российской в целом. Как известно, экономические санкции в первую очередь затрагивают самые низшие и средние слои народа, способствуя резкому спаду уровня жизни простых людей. Худеет кошелек потребителя, страдает сфера услуг.

- Применительно к индустрии туризма ограничения коснулись главного потребителя туристического продукта – российского среднего класса. Сократились туристические потоки и объем туристских расходов – явный признак деградации данной области экономики.

- До введения санкций сфера туризма и гостиничного дела в России развивалась хорошими темпами, особенно выездной туризм (за исключением коронавирусного периода). Объемы прибыли в отрасли были внушительными, картина была в целом очень позитивной. Разные проведенные анализы показывали, что растет количество туристов, выезжающих каждый год на отдых в другие страны. Увеличивался номерной фонд и степень загрузки гостиниц и в самой России, открывались новые гостиницы, в том числе Hilton, Park Inn, Kempinski, Novotel, Radisson SAS, и др. По результатам исследований UNWTO Российская Федерация занимала лидирующие места: девятое место по количеству въездных посещений, четвертое – по расходам в туристской индустрии [1, с. 569; 9, с. 21].

Как уже отмечалось, поток туристов в нашу страну сильно уменьшился из-за известных политико-экономических и военных событий. Вводимые санкции, по мнению западной глобалистской элиты, должны были разорвать в клочья сырьевую экономику России, остановить само развитие страны, даже прогнозировался быстрый распад РФ, как это произошло в девяностые с СССР. С

этой целью последние годы коллективным Западом насаждался постепенно имидж государства-агрессора. Повсюду сеяли зерна русофобии, которые быстро давали ростки. Туристов, желающих посетить Россию, запугивали опасностью поездок в милитаризованное государство, пустыми прилавками магазинов и даже голодом среди населения, отсутствием свободы слова и беззаконием, то есть теми готовыми шаблонами и маской псевдодемократии, которыми Запад пользовался и продолжает пользоваться не одно десятилетие для реализации своих неокOLONиальных задач.

Действительно множество западных медиа в самом начале санкционной волны старались показать своим зрителям опустевшие прилавки магазинов. И многие западные обыватели быстро поверили, что россияне голодают и крайне удивляются, когда по каким-то причинам оказавшись в России, видят изобилие продуктов на прилавках России, которому может позавидовать любое государство коллективного Запада.

В сложившейся ситуации экономика России была вынуждена быстро адаптироваться в соответствии новым условиям и вызовам. Индустрия туризма не стала исключением, отрасль менялась, учитывая стоящие перед ней актуальные задачи. Исследование проблем российского туризма, возникших после принятия комплекса европейских и американских санкций, позволяет выделить следующее:

- 1) отрасль столкнулась с огромным потоком российских туристов и оказалась не готова к такому развитию регионального туризма. Главной проблемой стала нехватка гостиниц и гостиничных мест, но она была частично разрешена, в первую очередь самими местными жителями, которые поняли, что на туристах можно хорошо подзаработать. Именно таким образом ситуация с региональным туризмом была решена в частности в Дагестане, особенно в его горной части, которая всегда характеризовалась большой безработицей среди молодежи. Люди начали предоставлять на начальном этапе свои дома для приезжающих туристов, а затем и строить кемпинги, частные недорогие мини-отели и шале, что, конечно, способствовало развитию инфраструктуры региона.

Внутренний туризм уже давно во многих странах завоевал ведущие позиции и прочно обосновался в структуре отрасли, Россия не исключение. Раньше часто можно было услышать, что российские туристы любят выезжать на отдых за границу. Действительно за граница была притягательна и закрыта для советского человека, запретный плод всегда сладок. Качество сервиса внутреннего туризма уступал зарубежному, но при этом цены кусались как заграничные. Кроме того, для развития внутреннего туризма остро стояла проблема отставания материально-технической базы туристской инфраструктуры, особенно молодежной (8, с. 8). Частные гостиницы, возникшие относительно недавно в сфере туризма и гостеприимства, были и до сих пор являются очень уязвимыми из-за непредсказуемых экономических и политических кризисных колебаний. Будучи субъектами среднего и малого бизнеса, они чувствительны к любым изменениям (финансовым, законодательным и даже климатическим), которые могут иногда привести их и к банкротству;

2) проблема заключается также в транспортной доступности. Многие годы туроператоры поднимают вопрос качества перевозок. Почти всеми внутренними перевозками в России занимаются монопольные компании, нет возможности развития конкурентности на этом рынке, что всегда приводит к подорожанию. Цены на авиаперелеты внутри страны также высоки [6, с. 39], особенно в летние туристические сезоны... Огромная протяжённость территории России на практике в сфере развития туризма и гостеприимства играет пока отрицательную роль.

Картина не будет полной, если не сказать, что санкционная политика, введенная против России и российской транспортной системы коллективным Западом, имела свои определенные результаты:

- уменьшилось количество самолетов (хотя россияне почти не почувствовали этого на себе внутри страны, благодаря своевременной и продуманной политике российского правительства);
- ощутимо сократился для российского пассажира ассортимент зарубежных направлений:

поездки в Европу стали затруднительными и сошли постепенно почти на нет. В начале оголтелой санкционной войны чартеров не было не только в Европу, но и в другие страны; турагентства были вынуждены заново создавать базу для своих туристических программ (вместе с системой оплаты). В силу геополитических событий на границе с Россией, в частности из-за ситуаций на Украине, были закрыты некоторые аэропорты на юге, последнее негативно сказалось на турпотоках в Крым, Анапу и другие курортные города. Крым, например, все еще теряет более половины туристов, которые направляются в другие регионы страны, туда где более безопасно;

– туристическая отрасль в России все еще имеет недостаточно эффективную рекламно-информационную программу (7, с.16; 6, с. 39) как внутри страны, так и за рубежом. Все, что сегодня происходит в информационном пространстве, отрицательно влияет в первую очередь на туристическую отрасль.

Русофобская пропаганда на Западе приносит свои плоды, в частности у обычного западного туриста не возникает большого желания ехать в «дикую и суровую» страну, где по устоявшимся стереотипам, медведи и голодные люди в ушанках и с балалайкой в руках, в лучшем случае, в худшем – с автоматом Калашникова гуляют по заснеженным холодным улицам городов. А магазины в России пустуют из-за западных санкций (только русскую водку можно там купить). И повсюду агенты КГБ... Но, к счастью, не все поддается такой пропаганде, в последнее время увеличивается поток зарубежных туристов из стран так называемого глобального Юга, особенно из Ирана, Китая, а также из арабских стран, которые видят совершенно другую картину – прекрасную, теплую и гостеприимную Россию. Поток иностранных туристов будет только увеличиваться. Есть для этого все необходимые условия: развивается инфраструктура для въездного и внутреннего туризма, туристов удивляет и привлекает богатое культурное наследие народов России, рекреационные и природные ресурсы российских необъятных просторов.

Следующей важной проблемой является низкая рентабельность российского туристического бизнеса. Инвестиции возвращаются только после 8–10 лет. В результате российские регионы (даже Сочи и Крым) начинают проигрывать зарубежным конкурентам таким, как Турция и Египет.

У Крыма, который совсем недавно реинтегрировался в состав России, сейчас в условиях СВО особое положение, многие по объективным причинам опасаются туда ехать. Атаки на Крымский мост, корабли ЧФ и на Севастополь сыграли свою роль; многие вместо Крыма выбирают Алтай, Дагестан, Камчатку и т.д. Хотя есть и те, кто доверяет мерам безопасности, которые принимаются властями, чтобы Крым оставался мирным регионом, продолжает интересоваться этой чудесной туристической локацией и едет отдыхать на полуостров: стрессоустойчивость российских туристов – это отдельная тема.

Комплексный анализ проблем, стоящих перед российской отраслью туристических услуг в период санкционного кризиса, дает основание выделить несколько наиболее важных задач:

Во-первых, «импортозамещение». Данный термин стал очень популярным среди государственных деятелей и экономистов особенно в 2022 году. В сфере туризма этот термин означает переориентацию отечественного туристического комплекса с выездного на внутренний турпоток [1, с. 570].

Вторая задача – развитие туризма со странами коллективного Юга, что в период, когда невозможно предугадать насколько долго продлится антироссийская русофобская повестка в умах западных политиков, может быть весьма актуальным.

И третья наиважнейшая задача – обеспечение безопасности российских туристов как внутри страны, так и за рубежом в период санкционно-торговых войн.

Федеральное правительство делает многое, чтобы смягчить негативные последствия введен-

ных санкций. В частности, выделяется из государственного бюджета финансирование в первую очередь трех основных направлений в сфере туризма:

- на модернизацию и дальнейшее стимулирование развития инфраструктуры, инвестиционных проектов;
- на улучшение качества туристского продукта, повышение доступности туристско-рекреационных услуг внутри страны;
- на поддержку туроператоров, особенно тех, кто занимается развитием въездного туризма.

Уже принята новая Стратегия развития туризма на период до 2035 года, в которой выделены основные виды туризма: детский, культурно-познавательный, горнолыжный, экологический, круизный и деловой [2, с. 421]. Для них предусмотрены специальные меры государственной поддержки, в том числе снятие социально-экономических и административных ограничений развития. А возросший интерес россиян к аутентичности и уникальности этнокультурного наследия народов, населяющих Россию, создает новые рабочие места в регионах [6 с.39].

Таким образом, туризм становится одним из важнейших катализаторов роста российской экономики в период санкционных войн и деградации международного права. Общая занятость, создаваемая туристской отраслью, будет в России неуклонно расти в ближайшем будущем. Отечественная индустрия туризма и туристы – большие оптимисты: в самые тяжелые санкционные месяцы продолжали верить в лучшее.

Для развития туризма в России есть все: моря, океаны и реки, леса, пустыни, горы и каньоны, а также много культурно-познавательных и исторических памятников. Наша необъятная страна способна удивить любого искушенного туриста: нет другой такой страны, которая могла бы похвастаться таким разнообразием. Осталось только научиться реализовать столь богатые возможности и продолжать формировать положительный туристский имидж регионов.

Список источников

1. Авджи Э. Развитие внутреннего туризма России в условиях экономических санкций. // Молодой ученый, – 2016. – № 10 (114). – С. 568-573.

2. Аверин А.В., Поздняков К.К., Свагдиене Б. Б. О проблемах развития туризма и индустрии гостеприимства в России. // Вестник Алтайской академии экономики и права, – 2021. – № 12 (3). – С. 419-426.
3. Алгафри М.А., Мохаммад А.М. Проблемы российского туризма. // Молодой ученый, – 2016. – № 10 (114). – С. 586-588.
4. Братерский М. В. Торгово-экономические санкции: эффективность, цена, проблемы использования. // Безопасность Евразии, – 2009. – № 2 (36). – С. 335–347.
5. Белоусова Р. Н. Влияние экономических санкций на состояние экономической безопасности РФ. // Молодой ученый, 2015. – № 20. – С. 215–220.
6. Газилов М.Г. К вопросу о развитии регионального туризма в России (на примере трех культурно-туристических центров Дагестана) // Сервис plus, – 2024. – Т.18 № 2. – С.34-40.
7. Газилов М.Г. Имидж туристической России: проблемы и пути решения. // Сервис plus, – 2020. – Т. 14 №2. – С. 13-17.
8. Газилов М.Г. К вопросу о развитии культурного туризма: Дербент –самый древний город России. // Сервис plus, – 2023. – Т. 17 №3. – С. 3-9.
9. Зиганшин И. И., Овчаров А. О., Рысаева М. А. Влияние экономических санкций на развитие российского туризма. // Актуальные проблемы экономики и права, – 2015. – № 1 (33). – С. 17–25.

References

1. Avdzy, E. E. (2016). Razvitie vnutrennego turizma Rossii v usloviyah ekonomicheskikh sankcij [The development of domestic tourism in Russia in the context of economic sanctions]. *Molodoj uchenyj [Young Scientist]*, 10 (114), 568-573 (in Russ.).
2. Averin A.V., Pozdnyakov K.K., Svagdiene B. B. (2021). O problemah razvitiya turizma i industrii gostepriimstva v Rossii [About the problems of tourism and hospitality industry development in Russia]. *Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 12 (3), 419-426 (in Russ.).
3. Algafri, M.A., Mohammad, A.M. (2016). Problemy rossijskogo turizma [Problems of Russian tourism]. *Molodoj uchenyj [Young Scientist]*, 10 (114), 586-588 (in Russ.).
4. Braterskij, M. V. (2009). Torgovo-ekonomicheskie sankcii: effektivnost', cena, problemy ispol'zovaniya [Trade and economic sanctions: efficiency, price, problems of use]. *Bezopasnost' Evrazii [Security of Eurasia]*, 2 (36), 335-347 (in Russ.).
5. Belousova, R. N. (2015). Vliyanie ekonomicheskikh sankcij na sostoyanie ekonomicheskoy bezopasnosti RF [The impact of economic sanctions on the state of economic security of the Russian Federation]. *Molodoj uchenyj [Young Scientist]*, 20, 215-220 (in Russ.).
6. Gazilov, M.G. (2024). K voprosu o razvitii regional'nogo turizma v Rossii (na primere trekh kul'turno-turisticheskikh centrov Dagestana) [On the issue of the development of regional tourism in Russia (on the example of three cultural and tourist centers of Dagestan)]. *Service plus*, 18 (2), 34-40 (in Russ.).
7. Gazilov, M.G. (2020). Imidzh turisticheskoy Rossii: problemy i puti resheniya [The image of tourist Russia: problems and solutions]. *Service plus*, 14 (2), 13-17 (in Russ.).
8. Gazilov, M.G. (2023). K voprosu o razvitii kul'turnogo tuorizma: Derbent –samyj drevnij gorod Rossii [On the issue of the development of cultural tourism: Derbent is the oldest city in Russia]. *Service plus*, 17 (3), 3-9 (in Russ.).
9. Ziganshin, I. I., Ovcharov, A. O., & Rysaeva M.A. (2015). Vliyanie ekonomicheskikh sankcij na razvitie rossijskogo turizma [The impact of economic sanctions on the development of Russian tourism]. *Aktual'nye problemy jekonomiki i prava [Actual problems of economics and law]*, 1 (33), 17-25 (in Russ.).